

سومین همایش بین المللی ویازد، همین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

۱۰ لغایت ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸ - مرکز همایش های رازی

عنوان مقاله: مروری بر اگزوپلی ساکارید های تولیدی در میکروارگانیسم های هالوفیل

اسامی نویسندگان: نورا جوانمردی^۱، علی محمدی^{۲*}

آدرس محل کار نویسنده گان:

۱- دانشجو، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گرایش صنعتی، دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا (س) (javanmardynora@yahoo.com)

۲- استادیار میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، (A.Mohammadi@Alzahra.ac.ir)

عهدہ دار مکاتبات: A.Mohammadi@Alzahra.ac.ir

چکیده:

همه ی ارگانیسم های زنده ساکن کره ی زمین راه های محافظت از خود در برابر شرایط محیطی اطرافشان را فرا گرفته اند. و میکروارگانیسم ها هم از این قضیه مستثنی نیستند. یکی از مکانیسم هایی که برای حفاظت از خود به کار می برند، تولید پلی ساکاریدهای خارج سلولی است که اگزوپلی ساکارید^۱ (EPS) نامیده می شوند.

EPS ها مبنی بر ساختار و ترکیب شان می توانند نقش ها و وظایف مختلفی را به انجام برسانند. EPS توانایی رقابت و زنده مانگی میکروارگانیسم ها را در شرایط زیست محیطی متفاوت بواسطه ی تغییرات فیزیکی و بیوژئوشیمیایی در ریززیست محیط اطرافشان ایجاد می کند. EPS برای ساخت بیوفیلم، حفاظت و چسبندگی به سطوح ضروری به نظر می رسد.

هالوفیل ها میکروارگانیسم های نمک دوستی هستند که در محیط های فرا اشباع از نمک رشد و توسعه پیدا می کنند و از تبخیر آب حاصل از دریاها سرچشمه گرفته اند. که شامل ارگانیسم های پروکاریوت و یوکاریوتی هستند که قادرند با برقراری تعادل در برابر فشار اسمزی خود را در مقابل دنا تورا سیون حفظ کنند.

EPS های میکروبی بواسطه ی ویژگی های منحصر به فردی که دارند کاربرد های بسیار گسترده ای از جمله: زیست پزشکی، زیست پالایی، کاربردهای صنعتی بویژه در صنایع غذایی و پتروشیمی را دارا می باشند.

کلمات کلیدی: میکروارگانیسم های هالوفیل، اگزوپلی ساکارید میکروبی، نقش های اگزوپلی ساکارید میکروبی، کاربردهای اگزوپلی ساکارید میکروبی، ویژگی های اگزوپلی ساکارید میکروبی

مقدمه:

¹ Exopolysaccharide

سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

۱۰ لغایت ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸ - مرکز همایش های رازی

آگزو پلی ساکاریدها ترکیبات با وزن مولکولی بالایی هستند و این ترکیبات بیوپلیمری می توانند از جنس کربوهیدرات باشند و در سطح خارجی یکسری میکروارگانیزم های خاص کپسول دار و یا با یک اتصال سست به صورت یک لایه ی لعابی شکل قرارداشته باشند (Wingender, Neu, & Flemming, 1999).

این ماده به طور وسیع در میکروارگانیزم ها، میکروجلبک ها، تعداد کمی از مخمرها، قارچ ها و گیاهان تولید می شود. اما تنوع انواع EPS تولیدی بواسطه ی میکروارگانیزم ها بسیار بیشتر از گیاهان است. (Maki, Ding, Stokes, Kavouras, & Rittschof, 2000).

EPS به دو شکل همو پلی ساکارید و هترو پلی ساکارید موجود است. تاکنون سه دسته از همو پلی ساکاریدها شناسایی شده اند: انواعی که به صورت زنجیره ای هستند، تعداد زیادی از گلوکان های طبیعی مثل کردلان و تعدادی از همو پلیمرهای پلی آنیونیک که تعدادی از آنها گروه های آسیل دارند. (Jenkins & Hall, 1997).

هتروپلی ساکاریدهای میکروبی معمولا از ترکیب ۲ تا ۸ واحد مونوساکاریدی تکراری تشکیل شده اند. زنجیره های جانبی در هتروپلی ساکارید ها می توانند بسیار متفاوت باشند. برای مثال زانتان یک مثال کلاسیک از هتروپلی ساکاریدها است. طبیعت آنیونی زانتان منجر به حضور واحدهای گلوکورونیک اسید و پیرووات می شود (Jenkins & Hall, 1997).

ویژگی های منحصر به فرد فیزیکی EPS مدیون آرایش مولکولی مولکول های آن است که ساختار اولیه و ارتباط بین مولکولی آن را در محلول تعیین می کنند. شکل EPS توسط زاویه بین پیوندهایی کنترل می شود که در مجاورت باقی مانده های قندی در ساختار صندلی هستند (Nichols, Guezennec, & Bowman, 2005; Nwodo, Green, & Okoh, 2012).

۱.۱ میکروارگانیزم های سازنده EPS:

در سال ۲۰۱۳ Patel و Prajapati در مورد کاربردهای EPS تولیدی بواسطه ی باکتری های اسیدلاکتیک مطالعه کردند (Patel, Shah, Prajapati, & technology, 2013). اولین پلی ساکارید صنعتی که توسط باکتری های *Leuconostoc mesenteroides* تولید شد دکستران بود. (Crescenzi, 1995) در حالی که صمغ زانتان که دومین فرآورده ی EPS بود که در صنعت غذا به کار برده شد و توسط یک میکروب بیماری زای گیاهی *Xanthomonas campestris* تولید شده بود (Nwodo et al., 2012; Sutherland, 1998). و همکاران در سال ۲۰۱۲ مطالعاتی کاربردی بر روی پلی ساکاریدهای کپسولی در آنتی ژن های کپسولی پاتوژن های انسانی شامل: *Escherichia coli*, *Haemophilus influenza*, *Neumococcus meningitides*, *Klebsielha pneumonia*, *Streptococcus pneumonia*, *Staphylococcus aureus* و *Pseudomonas aeruginosa* انجام دادند.

مطالعات گسترده ای در مورد آگزوپلی ساکاریدهای باکتری های مهم در کشاورزی مانند (Pindar & Bucke, 1975) *Azotobacter vinelandii* و *Rhizobium sp.* (Pereira Duta, Pessôa de França, & de Almeida Lopes, 2006) صورت گرفت. و هم چنین مطالعاتی بر روی باکتری های آلکالوفیل سازنده ی بیو مولکول هایی مانند EPS منجر به شناسایی سویه هایی هم چون *Vagococcus carniphilus* گردید (Bales, Renke, May, Shen, & Nelson, 2013).

دبیرخانه همایش: کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ساختمان فناوری - تلفکس: ۰۲۱-۴۴۷۸۷۴۱۶ - همراه: ۰۹۳۵۷۷۴۴۶۱۰

سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

۱۰ لغایت ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸ - مرکز همایش های رازی

Bales و همکاران در سال ۲۰۱۳ جداسازی و خالص سازی EPS از باکتری های بیماری زای انسانی شامل: *Staphylococcus*, *Escherichia*, *Klebsiella*, *Acintobacter*, *Pseudomonas* را گزارش کردند.

۱,۲ کاربردهای EPS:

۱.۲.۱ صنایع غذایی:

ژلان نوعی از EPS است که به عنوان یک ماده کشتسان به بستنی ها، صنایع شیشه، غذای حیوانات، شیرینی پزی، مربا، سس ها و پایدارکننده بستنی استفاده می شود. ژلان در برابر گرما مقاوم است و برخلاف آلژینات برگشت پذیری گرمایی دارد و نسبت به سایر ترکیبات EPS معطرتر است و به عنوان چاشنی به غذاها افزوده می شود (Jenkins & Hall, 1997).

۱.۲.۲ بازیافت نفت در صنایع پتروشیمی:

ترکیبات نفتی در شرایط اشباع نمکی ته نشین و ذخیره می شوند. به همین دلیل EPS باکتری های هالوفیل از این نظر دارای یک برتری است (Poli, Anzelmo, & Nicolaus, 2010). *Haloferax mediterranei* اولین آرکی هالوفیلی بود که دارای ویژگی های رئولوژیکی منحصر به فردی مانند مقاومت به دما و pH بالا بود. (Antón, Meseguer, & Rodriguez-Valera, 1988). و همین طور از میان باکتری های هالوفیل *Halomonas* گزینه مناسبی هستند. EPS موجود در *H. ventosae*, *H. anticariensis*, *H. maura* به عنوان کاندید های اصلی برای بازیافت نفت پیشنهاد می شوند (Bouchotroch et al., 2001; Mata et al., 2006).

۱,۲,۳ کاربردهای زیست پزشکی:

مطالعات گسترده تر بر روی EPS نشان دادند که می توانیم از دکستران به عنوان جایگزین پلاسما استفاده کنیم. حدود ۶٪ دکستران وزن ملوکولی حدود ۵۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰ کی والان و ویژگی های کلئیدی و اسموتیک پلاسمای خون را دارا هستند. و هم چنین از دکستران ها می توان به عنوان جاذب های غیرمتحرک برای پوشش دهی زخم ها استفاده کرد (Jenkins & Hall, 1997). EPS موجود در *H. stenophila* در زمینه فعالیت های آنتی توموری مورد بررسی قرار گرفته است (Ruiz-Ruiz et al., 2011). فعالیت های ضد ویروسی و تنظیم کنندگی سیستم ایمنی در مورد EPS *Bacillus licheniformis* مورد بررسی قرار گرفته است (Arena et al., 2006).

کاربردهای گسترده EPS باکتریایی *Alteromonas macleodii subsp. fijiensis* در فرآورده های خونی، ترمیم استخوان، درمان بیماری های قلبی عروقی گزارش شده است (Raguenes et al., 1996; Rougeaux, Talaga, Carlson, & Guezennec, 1998).

1.2.4 زیست پالایی آلودگی های زیست محیطی:

سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

۱۰ لغایت ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸ - مرکز همایش های رازی

یکی از نقش های اساسی که EPS بازی می کند در بدام انداختن فلزات سنگین است (Brown & Lester, 1979). اما این کار در یک محدوده مشخص pH که حدود ۸ است و همین طور بار آنیونیک EPS باردار باعث حذف ۹۹٪ فلزاتی چون Zn, Ag می شود (Harvey & Luoma, 1985). EPS موجود در *Halomonas almeriensis* نقش زیادی در غیرسمی ساختن و بدام انداختن فلزات دارد (Llamas, Amjres, Mata, Quesada, & Béjar, 2012).

1.3 نتایج و بحث:

هنوز تولید EPS در مقیاس تجاری توسط بسیاری از ارگانسیم های پاتوژن صورت می گیرد بنابراین کاوش های بیشتر بر روی هالوفیل ها شاید بتواند راهکاری ایمن تر باشد. EPS تولیدی باکتری های لاکتیک اسید بازدهی کمی دارد و محیط کشت گران و شرایط خاص رشد را می طلبد و بنابراین هنوز هم جستجو برای باکتری هایی که یه این مشکلات غلبه کنند ادامه دارد. میکروارگانسیم های هالوفیل منبع بسیار خوبی از آنزیم ها، بیوملوکول های فعال و EPS هستند. و علاوه بر آن برای استفاده از EPS در صنعت غذا، سلامت و زیست پزشکی لازم است که تست های بررسی سمیت برای EPS انجام شوند. و چندین مرحله بررسی بر روی حیوان آزمایشگاهی صورت بگیرد.

منابع و مراجع مورد استفاده:

- Antón, J., Meseguer, I., & Rodriguez-Valera, F. J. A. E. M. (1988). Production of an extracellular polysaccharide by *Haloferax mediterranei*. 54(10), 2381-2386 .
- Arena, A., Maugeri, T. L., Pavone, B., Iannello, D., Gugliandolo, C., & Bisignano, G. J. I. i. (۲۰۰۶) . Antiviral and immunoregulatory effect of a novel exopolysaccharide from a marine thermotolerant *Bacillus licheniformis*. 6(1), 8-13 .
- Bales, P. M., Renke, E. M., May, S. L., Shen, Y., & Nelson, D. C. J. P. o. (2013). Purification and characterization of biofilm-associated EPS exopolysaccharides from ESKAPE organisms and other pathogens. 8(6), e67950 .
- Bouchotroch, S., Quesada, E., del Moral, A., Llamas, I., Béjar, V. J. I. j. o. s., & microbiology, e. (2001). *Halomonas maura* sp. nov., a novel moderately halophilic, exopolysaccharide-producing bacterium. 51(5), 1625-1632 .
- Brown, M. J., & Lester, J. J. W. r. (1979). Metal removal in activated sludge: the role of bacterial extracellular polymers. 13(9), 817-837 .
- Crescenzi, V. J. B. P. (1995). Microbial polysaccharides of applied interest: ongoing research activities in Europe. 11(3), 251-259 .
- Harvey, R. W., & Luoma, S. N. J. M. e. p. s. O. (1985). Effect of adherent bacteria and bacterial extracellular polymers upon assimilation by *Macoma balthica* of sediment-bound Cd, Zn and Ag. 22(3), 281-289 .
- Jenkins, R., & Hall, J. (1997). Production and applications of microbial exopolysaccharides. In: Butterworth Heinemann Limited, Oxford.
- Llamas, I., Amjres, H., Mata, J. A., Quesada, E., & Béjar, V. J. M. (۲۰۱۲) .The potential biotechnological applications of the exopolysaccharide produced by the halophilic bacterium *Halomonas almeriensis*. 17(6), 7103-7120 .
- Maki, J. S., Ding, L., Stokes, J., Kavouras, J., & Rittschof, D. J. B. (2000). Substratum/bacterial interactions and larval attachment: films and exopolysaccharides of *Halomonas marina* (ATCC 25374) and their effect on barnacle cyprid larvae, *Balanus amphitrite* Darwin. 16(2-4), 159-170 .
- Mata, J. A., Béjar, V., Llamas, I., Arias, S., Bressollier, P., Tallon, R., . . . Quesada, E. J. R. i. M. (2006). Exopolysaccharides produced by the recently described halophilic bacteria *Halomonas ventosae* and *Halomonas anticariensis*. 157(9), 827-835 .
- Nichols, C. M., Guezennec, J., & Bowman, J. J. M. b. (2005). Bacterial exopolysaccharides from extreme marine environments with special consideration of the southern ocean, sea ice, and deep-sea hydrothermal vents: a review. 7(4), 253-271 .

دبیرخانه همایش: کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ساختمان فناوری - تلفکس: ۰۲۱-۴۴۷۸۷۴۱۶ - همراه: ۰۹۳۵۷۷۴۴۶۱۰

ht tp://biotechcongress.ir

سومین همایش بین المللی ویازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

- Nwodo, U., Green, E., & Okoh, A. J. I. j. o. m. s. (2012). Bacterial exopolysaccharides: functionality and prospects. *13*(11), 14002-14015 .
- Patel, A., Shah, N., Prajapati, J. J. C. j. o. f. s., & technology. (2013). Biosynthesis of vitamins and enzymes in fermented foods by lactic acid bacteria and related genera-A promising approach. *۹۱-۸۵*, (۲)۵ .
- Pereira Duta, F., Pessôa de França, F., & de Almeida Lopes, L. M. J. E. J. o. B. (2006). Optimization of culture conditions for exopolysaccharides production in *Rhizobium* sp. using the response surface method. *9*(4), 0-0 .
- Pindar, D. F., & Bucke, C. J. B. J. (1975). The biosynthesis of alginic acid by *Azotobacter vinelandii*. *152*(3), 617-622 .
- Poli, A., Anzelmo, G., & Nicolaus, B. J. M. d. (2010). Bacterial exopolysaccharides from extreme marine habitats: production, characterization and biological activities. *8*(6), 1779-1802 .
- Raguenes, G., Pignet, P., Gauthier, G., Peres, A., Christen, R., Rougeaux, H., . . . Guezennec, J. J. A. E. M. (1996). Description of a new polymer-secreting bacterium from a deep-sea hydrothermal vent, *Alteromonas macleodii* subsp. *fijiensis*, and preliminary characterization of the polymer. *62*(1), 67-73 .
- Rougeaux, H., Talaga, P., Carlson, R. W., & Guezennec, J. J. C. r. (1998). Structural studies of an exopolysaccharide produced by *Alteromonas macleodii* subsp. *fijiensis* originating from a deep-sea hydrothermal vent. *312*(1-2), 53-59 .
- Ruiz-Ruiz, C., Srivastava, G. K., Carranza, D., Mata, J. A., Llamas, I., Santamaría, M., . . . biotechnology. (2011). An exopolysaccharide produced by the novel halophilic bacterium *Halomonas stenophila* strain B100 selectively induces apoptosis in human T leukaemia cells. *89*(2), 345-355 .
- Sutherland, I. W. J. T. i. b. (1998). Novel and established applications of microbial polysaccharides. *16*(1), 41-46 .
- Wingender, J., Neu, T. R., & Flemming, H.-C. (1999). What are bacterial extracellular polymeric substances? In *Microbial extracellular polymeric substances* (pp. 1-19): Springer.